

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР СОДИР ЭТГАН ҚОТИЛЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАР

Ахмедов Баходир Исмоилович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кадрлар бўлими ташкилий-штат
ишлари гуруҳи, бош инспектори
подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258844>

Аннотация. Мазкур мақолада ўта оғир жиноят сифатида этироф этилган айнан вояга етмаганлар томонидан содир этилган қотиллик жиноятларини тергов қилиш жараёнида терговчи ва суриштирувчилар эътибор қаратиши лозим бўлган энг муҳим жиҳатлар ҳақида фикр ва мулоҳазалар акс этирилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, терговчи, айбланувчи, криминоген вазият, қотиллик жиноятлари, вояга етмаган шахс.

Аннотация: В данной статье отражены наиболее важные аспекты, на которые должны обращать внимание следователи и следователи при расследовании убийств, совершенных несовершеннолетними, признаваемых особо тяжкими преступлениями.

Ключевые слова: органы внутренних дел, следователь, обвиняемый, криминогенная обстановка, убийства, несовершеннолетние.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасида - яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир, инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноят эканлиги қайд этилган. Бугуннинг энг долзарб муаммоларидан саналган зўрлашнинг энг хавфли кўринишларидан бири бу қотилликдир. Унинг ижтимоий хавфлилиги жамиятга ва унинг алоҳида аъзоларига қабул қилиб бўлмас даражада таъсир кўрсатиши билан фарқланади.

Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Европа ҳудудий бюроси ўзининг “ўспиринлар ва ёшлар томонидан совуқ қурол билан содир этилган зўрлик ва жиноятлар ҳақида огоҳлантириш” мавзусидаги маърузасида 2011 йилда Европа халқлари орасида вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган қотиллик жиноятлари бўйича биринчи ўринни эгаллаганлиги ҳақида ахборот берилган.¹

Вояга етмаганлар томонидан қотиллик жинояти ўзга жиноятларга нисбатан ҳар доим ҳам содир этилавермайди. Айнан шунинг учун ҳам бу турдаги жиноятларни ўта синчковлик билан тергов қилиш лозим, чунки бу турдаги жиноятларнинг содир этилиши ёш категорияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг криминоген ҳолати маълумотларига хос эмас. 2018 йилда вояга етмаганлар томонидан турли хилдаги жами 923 та жиноят содир этилган бўлиб, шундан 11 таси қотиллик жиноятлари (қотилликка суиқасд қилиш ҳам қамраб олади), бу вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг 1,2 % ини ташкил этган. 2018 йилда 13 нафар ўспирин қотиллик жиноятига қўл урганлиги қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси ИИБ тезкор маълумотлар бошқармаси маълумотларига кўра, республикамиз ҳудудида вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган қотиллик жиноятлари 2007 йилда 48 тани ташкил этган бўлса, кўрилган чора тадбирлар

¹ URL: <http://www.Lenta.ru>. 9 августа 2011 г..

натижасида бу йўналишдаги жиноятлар камайиб 2010 йилда 31 тани, 2018 йилга келиб эса 2007 йилдагига нисбатан 37 тага камайишига эришилиб, 11 тани ташкил этган, 2021 йилда эса вояга етмаганлар томонидан 1 та қотиллик жинояти қайд этилган. Бироқ вояга етмаган шахслар томонидан ўта оғир жиноят ҳисобланган қотилликка қўл урилиши ушбу кўрсаткични қониқарли деб бўлмади.

Қотиллик масаласи(у хоҳ вояга етган шахс томонидан, хоҳ вояга етмаган шахс томонидан содир этилмасин) ушбу хавфли ҳодисани ҳар томонлама чуқур ўрганишдан далолат беради. Бизгача мазкур масалада илмий изланишлар олиб борган ҳар бир муаллиф қотилликларни ошкор қилиш ва тергов қилишнинг ҳар қандай янги жиҳатларини таклиф этишга ҳаракат қилишган, бошқа томондан, амалиётчилар учун энг мақбул усулни танлаш муаммоси мавжуд. Таклиф қилинган усулларнинг кўплиги, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 351-моддасига кўра “Дастлабки тергов жиноят иши кўзғатилган кундан бошлаб уч ойдан ошмаган муддатда тамомланиши лозим”лиги инobatга олинса, белгиланган муддатларда тергов олиб боришда терговчилар қотилликларни тергов қилиш бўйича барча мавжуд услубий тавсияларни ўрганиш учун жисмоний имкониятга ега емаслар. Бундай шароитда биз уни амалга оширишнинг самарали услубларини ишлаб чиқиш, қотиллик ишларини ошкор қилиш, дастлабки тергов ва суд ишларини оптималлаштиришда муҳим амалий ёрдам бериши мумкинлигига ишонамиз. Ушбу мақолада биз ушбу муаммонинг долзарблигини асослаш ва уни ҳал қилишнинг асосий йўналишларини кўрсатиш вазифасини қўйдик.

Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда, вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган қотиллик жиноятини тергов қилиш методикаси жуда муҳим назарий ва амалий омилларни ўзининг ичига қамраб олади.

Терговчининг амалий фаолиятида вояга етмаганлар томонидан содир этилган қотиллик жиноятини тергов қилишда қонунийлик тергов жараёнини объекти ҳисобланади.

Вояга етмаганлар томонидан қотиллик жиноятини тергов қилишнинг қонунийлигини очиб берувчи ҳуқуқий, ташкилий ва тактик саволлар тадқиқотнинг предмети ҳисобланади.

Вояга етмаган шахслар томонидан қотиллик жиноятини тергов қилишнинг дастлабки босқичида методларни комплекс тадқиқ этиш ва уларни такомиллаштириш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Иш жараёнида қўйилган мақсаддан келиб чиқиб, қуйидаги топшириқларни амалга ошириш лозим:

- вояга етмаганлар томонидан содир этилган қотиллик жиноятлари бўйича жиноят ишидаги аниқланиши лозим бўлган ҳолатларни белгилаб олиш;
- ушбу категориядаги жиноятларнинг криминалистик характеристикасини таҳлил қилиш;
- вояга етмаганлар томонидан қасддан содир этилган қотиллик жиноятлари бўйича тергов вазиятларини кўриб чиқиш;
- илгари сурилган тусмолларни текширишда тергов ва ташкилотчилик режаларини тавсифлаш;
- вояга етмаганлар томонидан содир этилган қотиллик жиноятини тергов қилишнинг биринчи босқичида амалга ошириладиган тактик операцияларни аниқлаш;

-гумон қилинувчи, айбланувчини сўроқ қилиш тактикасини очиш;
 -кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тартибини таҳлил қилиш;
 -вояга етмаган шахслар томонидан қасддан содир этилган қотиллик жиноятини тергов қилишда махсус билимларни қўллаш тартибини тавсифлаш.

Терговчи ёки суриштирув органи ходими учун жиноят ва унинг қонуниятлари ҳақида қанчалик кўп маълумот аён бўлса, терговни ташкил қилиш, тергов вазиятига мос келадиган иш усуллари танлаш шунча осонроқ бўлади. Қотиллик содир этиш учун жинойий фаолият таркибига қуйидаги элементлар киради:²

- 1) тажовуз объекти;
- 2) тажовуз предмети;
- 3) жиноятчининг жисмоний ҳаракатлари (ҳаракатизлиги);
- 4) жиноятчининг ақлий фаолияти;
- 5) қотилнинг жинойий фаолият²ининг оқибатлари;
- 6) қотиллик жойи;
- 7) қотиллик вақти.

Бу элементларнинг барчаси ўзаро боғлиқ бўлиб, бу бизга бирон-бир элементни таҳлил қилиш асосида қолганлари ҳақида хулоса чиқариш имконини беради. Қотилликларни аниқлаш, ошкор қилиш ва дастлабки тергов қилиш бўйича фаолиятнинг тузилиши қуйидаги ўзаро боғлиқ элементлар шаклида ифодаланиши мумкин:

- 1) аниқлаш, ошкор қилиш ва дастлабки тергов - объекти;
- 2) субъект – терговчи, суриштирув органлари ходимлари, экспертлар, мутахассислар (уларнинг ақлий, жисмоний ва касбий фазилатлари);
- 3) терговчининг ҳаракатлари, суриштирувчининг аниқлаган маълумотлари, қотилликни ошкор қилиш ва тергов қилиш;
- 4) тергов олиб бориладиган психологик шароитлар;
- 5) қотилликни ошкор қилиш ва тергов қилиш учун моддий ва ташкилий шароитлар;
- 6) тергов жойи;
- 7) тергов вақти (масалан, қотилликни қисқа муддатдан кейин ошкор қилиш ва тергов қилиш).

Ушбу элементларнинг комбинацияси, бир томондан қотилликларнинг ўхшаш гуруҳларини аниқлашга, яъни уларни таснифлашга имкон беради, бошқа томондан, уларнинг ўзаро таъсири дастлабки тергов ва суд жараёнининг аниқ тергов вазиятларининг пайдо бўлишига олиб келади.

Вояга етмаган шахслар томонидан турлича мотив ва усулларда содир этилган жинойий фаолиятни ўрганиш ушбу турли кўринишдаги жиноятнинг криминалистик тавсифини ишлаб чиқишда амалий роль ўйнайди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 60-бобида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юретишнинг умумий тартиби белгилаб берилган.

Масалан, айрим модда билан дастлабки терговнинг биринчи босқичида исбот қилиниши ва аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар алоҳида кўрсатиб ўтилган. Умумий олганда, айбланувчининг аниқ ёши (туғилган йили, оyi, куни), вояга етмаганнинг

² Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1993. – С. 17

шахсига хос хусусиятлар ва унинг саломатлик ҳолати (психик ҳолати ва бошқалар), унинг турмуш ва тарбияланиш шароитлари ҳамда катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки йўқлиги, унга таъсир кўрсата олиши ёки олмаслигини аниқлаш лозим.

Вояга етмаган айбланувчининг шахсини ўрганиш асослари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- Жиноят содир этилишида унинг роли, айбнинг ва жавобгарликнинг даражасини аниқлаш;
- У ёки бу тезкор – қидирув тадбирларини, тергов ҳаракатларини ва экспертизани ўтказиш масаласини ҳал этиш;
- Жиноятнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш;
- Ўспириннинг ахлоқан тузалишига таъсир кўрсатиш ва бошқа профилактик ишларни белгилаб олиш.

Қонуний вакилнинг ишда иштирок этишига суриштирувчи ёки прокурорнинг қарори бўйича вояга етмаган шахсни гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида биринчи сўроқ қилиш пайтидан бошлаб йўл қўйилади, қонуний вакилга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 61-моддасида кўрсатилган ҳуқуқлар тушунтирилади³.

Шуни унутмаслик керакки, бирламчи тергов ҳаракатларини олиб бориш жараёнида, вояга етмаганга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган шахсларни аниқлаш лозим. Ушбу ҳолатни аниқлаш шунчалик муҳимки, вояга етмаганни сўроқ қилиш жараёнида қонуний вакилнинг иштирок этиш ҳуқуқи мавжуд бўлиб, бироқ суд-ҳуқуқ амалиётида айнан қонуний вакиллар вояга етмаган шахсга жиноят содир этишга мажбурловчи босим ўтказганлик ҳолатлари ҳам учраган. Бу эса, шу каби шахсларнинг тергов ҳаракатларида иштирок этиши тергов ҳаракатларига салбий таъсир кўрсатиб, айнан бирор-бир жиноят иши бўйича ҳақиқатни аниқлашга монелик қилади.

Бу каби вазиятларда, қонуний вакил ўз ҳаракати билан вояга етмаган шахснинг манфаатига зарар етказди деб ҳисоблаш учун асос бўлса, суриштирувчи, терговчининг қарори ёки суднинг ажрими билан вояга етмаганнинг қонуний вакили ишда қатнашишдан четлаштирилиши мумкин. Бундай ҳолда вояга етмаган шахснинг манфаатларини ҳимоя қилиш бошқа қонуний вакилга ёки васийлик ва хомийлик органининг вакилига топширилади⁴.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигида, вояга етмаган гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида сўроқ қилишдан бошлаб суриштирувчи ёки терговчи ишда ҳимоячининг иштирок этишини таъминлаш чораларини кўриши лозим, шу мақсадда вояга етмаган ва унинг қонуний вакилига ўзлари хоҳлаган ҳимоячини таклиф этиш ҳуқуқига эга эканликлари тушунтирилади. Агар ҳимоячи вояга етмаган шахснинг, унинг қонуний вакилининг ёки бошқа шахсларнинг топшириғи ёки розилиги билан чақирилмаган бўлса, суриштирувчи, терговчи ёки суд ишда ҳимоячи иштирок этишини ўз ташаббуси билан таъминлашга мажбур⁵.

Вояга етмаган гумон қилинувчи ёки айбланувчининг шахсини чуқурроқ ўрганиш мақсадида терговчи ёки прокурор ихтиёрига кўра педагог ёки психолог иштирокини

³ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 549-моддаси 2-қисми

⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 549-моддаси 3-қисми

⁵ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 550-моддаси

таъминлаши мумкин. У терговчининг руҳсати билан айбланувчига саволлар беришга, сўроқ тугагандан сўнг эса, сўроқ баённомаси билан танишиб, баённомадаги ёзувларнинг тўғрилиги ва мукамаллиги ҳақида ўз фикрларини ёзма равишда беришга ҳақлидир.

Бироқ, россиялик олимлар Россия Федерациясининг жиноий процессуал қонунчилиги 420-моддаси учинчи қисмига “Вояга етмаганлар билан боғлиқ дастлабки терговни ва бошқа процессуал ҳаракатларни бажаришни ташкил этиш чоғида суриштирувчи, терговчи ва прокурор вояга етмаганнинг шахсини ўрганиш, у билан алоқа ўрнатиш, вояга етмаганга берилиши лозим бўлган саволларни тузиш, унинг кўрсатувларини қайд этиш, шунингдек вояга етмаганнинг психологик шахсияти билан боғлиқ бошқа ижтимоий саволларни ечиш мақсадида шахсий ташаббуси билан ушбу ҳаракатларда иштирок этиш учун психолог ёки педагогни жалб этиши мумкин”⁶, деган таклифни илгари сурган.

Шу каби таклифлар жиноий – процессуал қонунчиликда қабул қилиниши вояга етмаган жиноятчилар билан яхши алоқа ўрнатиш, вояга етмаганнинг руҳий ҳолатини ҳар томонлама ўрганиш, ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш самарадорлигини оширишда қўл келади.

Вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган қотиллик жиноятларини тергов қилиш жараёнида, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатига ва ҳодиса содир бўлган жойда аниқланган далилларга алоҳида ёндашиб, тергов ҳаракатини ЖПКнинг талаблари асосида ўтказиб, ҳар бир далилнинг баённомада акс эттирган ҳолда олинishi ҳамда келгусида эксперт текшируви жараёнида муаммолар юзага келмаслиги учун қоғоз халталарга(конверт) жойлаштирилиши, иштирокчилар томонидан тасдиқланиб муҳрланишини қатъий назорат қилиш лозим. Тергов ҳаракатлари давомида иш бўйича тайинланган судга оид экспертиза текширувларининг бориш жараёнини назоратга олиб, хулосаларнинг илмий асосланганлигини таҳлил қилиш ҳамда келгусида далил сифатида эътироф этиш лозим. Жиноят иши бўйича ашёвий далилларнинг ўз вақтида ўрнатилган тартибда олинмаслиги, далилни бирор қути ёки халтага жойлаштириб, уни муҳрлаб, ашёвий далилларни сақлаш хоналарида сақламаслиги, ҳамда ҳолатга эътиборсиз ёндашиши натижасида жиноятни иссиқ изидан очилмаслиги, жиноят учун жавобгарлик мезонларининг бузилиши ва шунга ўхшаш бошқа бир нечта муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган қотиллик жинояти билан боғлиқ жиноят ишлари ўрганилганда, таҳлиллар кўпчилик ҳолларда, мотивнинг жиноий-ҳуқуқий тузилишига тушиб қолган мотивсиз ҳаракатлар кўринишидаги психологик мотивлар мавжуд эканлигини кўрсатиб берган. Шу сабабли, тергов қилиш жараёнида психологик-ижтимоий экспертизани ўтказиш лозим, бу эса вояга етмаган шахс томонидан мустақил равишда қотиллик жиноятини содир эта олганлик ҳолатини аниқлаш имконини беради, шунингдек унинг жиноятни содир этишга алоқадор жиноий гуруҳдаги ўрнини белгилаб беради.

⁶ Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Кошелева И.С. – Саратов, 2006.-С.45

Хуқуқшунослар орасида шундай фикрлар мавжудки, ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишни режалаштириш мобайнида кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатини ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки айнан шу тергов ҳаракатини ўтказиш жараёнида, вояга етмаган шахсга босим ўтказилиши, йўналтирувчи саволлар берилиши ёки гап ўргатиб турилиши мумкин.

Ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш жараёнида, унга алоҳида эътибор қаратишни давом эттириш керак, чунки жиной-процессуал қонунчилик доим тўлдириб боришни назарда тутди. Шу сабабли тергов ҳаракатларини ўтказиш давомида турли даражадаги психологларни жиноят ишига жалб қилиб бориш лозим, чунки улар жиноятнинг чинакам ҳолатларни самарали фош этиб беришда қўл келади.

Юқорида баён этилганларга хотима ўрнида вояга етмаганлар томонидан содир этилган қотиллик жиноятларини тергов қилиш ўзига хос жиҳатларга эга эканлиги ва ушбу ҳолатларни тергов органлари доим инobatга олишлари зарурлиги хулоса қилинади.

References:

1. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислоҳотлар йўлини қатъий давом эттирамиз” Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари кўшма мажлисидаги нутқи 06.11.2021// URL: <http://https://president.uz/uz/lists/view/4743> (Халқ сўзи, 26.12.2022).
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 1992 йил 8 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 1994 йил 22 сентябрь / <http://lex.uz/docs/111460>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 1994 йил 22 сентябрь / <http://lex.uz/docs/111460>
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред.от. 21.11.2022) <http://consultant.ru>
6. Адиньяев С.И. Полиция в системе правоохранительных органов Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – 32 с.
7. Алиуллов Р.Р. Механизм управления органами внутренних дел (вопросы теории, методологии и практики): Автореф. дисс. ... док-ра. юрид. наук. – М., 2004 – 48 с.
8. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М. 1993. – С. 17
9. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Кошелева И.С. – Саратов, 2006.-С.45
10. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985.
11. Махмудов, Р. М., & Акбаров, Л. И. (2021). ҲАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(2).
12. Muratovich, M. R. (2023). Rajabovich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA. PEDAGOGS jurnali, 36(1), 32-34.
13. Махмудов, Р. М. (2010). Шах ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.

14. Гавло В.К. Расследование фактов безвестного исчезновения женщин при подозрении на их убийство: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 300с.
15. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата/ Г.А. Густов. – М.,1993. – 64 с.
16. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности. – М.: Юрлитинформ, 2010. –304 с.
17. Колдин В.Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 134с.
18. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. – М.: Изд

